

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

28

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

ISSN 1012-1587/ ISSN-e: 2477-9385

Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Nos Miramos

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 150 x 100 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2014

La pandemia COVID-19 y su impacto en la deserción estudiantil

Ledy Gómez-Bayona

Universidad de San Buenaventura, Colombia

ORCID: 0000-0003-4122-0344

ledy.gomez@usbmed.edu.co

Gustavo Adolfo Moreno-López

Institución de Universitaria Marco Fidel Suarez, Colombia

ORCID: 0000-0002-4094-0940

rectoria@iumafis.edu.co

Sara Elena Zapata Sánchez

Universidad de San Buenaventura, Colombia

ORCID: 0000-0002-7404-3324

elenazs2009@hotmail.com

Resumen

El objetivo de este estudio es indagar la problemática causada por la pandemia en la deserción estudiantil de las universidades privadas de Colombia, la metodología utilizada fue un revisión documental en diferentes bases de datos e informes de contexto, donde se evidencia como resultado que el sector académico se ha visto afectado en la gestión administrativa y académica, reflejo de la incertidumbre socio económica que perturba la continuidad educativa de los estudiantes. Se concluye que la recesión económica ha paralizado la dinámica de trabajo, enseñanza y aprendizaje de la comunidad académica.

Palabras clave: Deserción; Estudiante; Educación Superior.

The COVID-19 pandemic and its impact on student dropout

Abstract

The objective of this study is to investigate the problem caused by the pandemic in student dropout from private universities in Colombia, the methodology used was a documentary review in different databases and context reports, where it is evident as a result that the academic sector It has been affected in the administrative and academic

management, reflecting the socio-economic uncertainty that disturbs the educational continuity of the students. It is concluded that the economic recession has paralyzed the dynamics of work, teaching and learning of the academic community.

Keywords: Desertion; Student; Higher education.

1. INTRODUCCIÓN

La deserción es un ciclo en el que los estudiantes se van alejando de manera intermitente hasta llegar al abandono total de sus actividades escolares, para (MARIS et al., 2013) existen tres tipos de deserción: la deserción precoz, que es aquella cuando se abandona el programa sin comenzar. Así mismo la deserción temprana, que es el abandono del programa en los primeros cuatro semestres de la carrera. También la deserción tardía que se presenta el abandonar después del quinto semestre su formación académica. Este autor señala también que se debe diferenciar entre la deserción total en la que el estudiante abandona el plan educativo completamente y no se reintegra, y la deserción parcial donde se hace un retiro temporal y después se reintegra a las actividades académicas.

Por las definiciones anteriormente señaladas se puede entender que la deserción se presenta en varias modalidades, razón por la que se ha dado un aumento de este fenómeno en las universidades privadas de Colombia, durante periodos que antecedieron la pandemia del Covid-19 (2016-2019), y como en todos los sectores de la sociedad, provocó dificultades y afectaciones que lo han venido agudizando.

La pandemia que se presenta ha venido actualizando y modificando los diferentes modelos de gestión que tradicionalmente se ejecutaban (YEASMIN et al., 2020), esta realidad ha impactado la manera como las Instituciones Educativas (IE) en Colombia se adaptan a un modelo de virtualidad y una comunicación que lleva a que los diferentes públicos de la academia se relacionen y generen buenos resultados.

Se han encontrado algunos estudios que involucran la pandemia del COVID-19 con el impacto y la afectación en el sector educativo como los de (MOHMMED et al., 2020; MILLER, 2020), sin embargo, estudios científicos o académicos que directamente mencionen la deserción poco han sido encontrados, por ello la necesidad de investigar y aportar en este tema de manera fundamentada y académica.

Antes de la pandemia por la Covid-19 ya el mundo había protagonizado otras crisis de salubridad similares, como lo describe (CASTAÑEDA et al., 2020) desde que se empezó a vivir en sociedad esta ha estado acompañada por enfermedades contagiosas, las cuales han dejado cambios y transformaciones. Algunas de ellas son: La Peste Negra a mediados del siglo XIV entre 1346 y 1353, y de la que se cuentan brotes actualmente, dejó en la península Ibérica una pérdida de la población de entre el 60 y 65 por ciento, en Italia entre el 50 y el 60 por ciento y Europa pasó de 80 a 30 millones de personas. La Viruela que existe por lo menos hace 10 mil años, pero se expandió cuando los conquistadores cruzaron los océanos, ha llegado a tener una tasa de mortalidad de hasta el 30 por ciento y se agudizó en el siglo XVIII, pero se extinguió tras hallar la vacuna. La Gripe Española en marzo de 1918 que dejó entre 20 o 50 millones de personas fallecidas en el mundo. La Gripe Asiática (H2N2) en 1948 se le cuentan un millón de muertes. Y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) conocido como SIDA, con casos desde 1981 se le calculan unos 25 millones de víctimas mortales a nivel mundial (TAO et al., 2022).

Ya con algunos antecedentes conocidos y sus posteriores afectaciones a las regiones afectadas, se pueden realizar planteamientos de la realidad por la que se está pasando actualmente y al mismo tiempo vaticinar situaciones futuras derivadas de esta pandemia. Por lo que la (ASCUN, 2020) Asociación Colombiana de Universidades, muestra además de la disminución en matrículas una constante durante los últimos años (3,3% en matrículas totales del primer semestre de 2020 previo a la pandemia), un panorama con base a sus estadísticas que para el año de 2020 se pronosticaba del 25% y las cifras fueron menores gracias al trabajo colaborativo del gobierno nacional y los gobiernos locales, afectando mucho más el sector educativo en cuanto a la deserción estudiantil.

Una de las bases más importantes para el desarrollo de la sociedad es la educación; por lo que el impacto que ocasiono la pandemia a las instituciones de educación superior desestabiliza este elemento fundamental, los cierres de las instituciones educativas frenan la evolución del aprendizaje y aumenta la deserción que empeora el problema de inequidad que azota a la mayoría de las naciones. Por lo que los mismos gobiernos han tratado de mitigar

estos cierres al reconocer que el sector de la educación es un apoyo fundamental para la recuperación económica y la libre movilidad socioeconómica; no solo porque la continuidad en la educación genera más crecimiento en los países, sino porque los estudiantes de hoy son la fuerza laboral que sostendrá la sociedad en el futuro (HIDALGO, REMACHE & CALLE, 2021).

Teniendo en cuenta la importancia que trae para la sociedad este tema de la educación, sus enfoques de trabajo y el análisis de la deserción estudiantil, se plantea este trabajo investigativo que trae como propósito indagar el impacto causado por la pandemia del Covid-19, esta investigación se realizará a partir de una revisión documental en las principales bases de datos internacionales y nacionales como SCOPUS, Redalyc, SCIELO, Google Scholar, entre otras, para identificar el abordaje del COVID-19 en el sector educativo del mundo y la manera como en América Latina y principalmente en Colombia se ha desarrollado. Se espera con esta investigación aportar a las Instituciones de Educación Superior (IES) que presentan dificultades en aspectos de deserción para que comprendan la necesidad de incorporar estrategias de valor que les permita lograr buenos índices de satisfacción en el talento humano que hace parte de la institución y que esto los conduzca a una retención o fidelización mayor.

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El tipo de investigación utilizada en este proyecto es la de revisión documental, con un enfoque cualitativo donde el objetivo es identificar, analizar y fortalecer la pregunta de identificación planteada en un proyecto de investigación (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAPTISTA, 2014). El alcance de este trabajo es de tipo exploratorio se busca dar a conocer las causas que anteceden el fenómeno de la deserción universitaria en instituciones privadas de Colombia. En lo que respecta a las fuentes de información, la investigación se basará en fuentes de tipo académicas y de entidades nacionales e internacionales relacionadas con el ámbito educativo. Fuentes institucionales: ASCUN, BANCO MUNDIAL, CEPAL, DANE, SNIES, UNESCO, DANE.

2.1 FUENTES DE PRENSA

Periódicos el Espectador, El Tiempo, RCN radio. En cuanto a las fuentes académicas, son las que se describen a la largo del documento.

2.2 FUENTES ACADÉMICAS

Para los artículos académicos se utilizaron bases de datos: Google Académico y las bases de datos Redalyc, Scopus y Dialnet; a partir de criterios de búsqueda como: deserción escolar, Covid 19 educación; y universidades Colombia and pandemia. Finalmente sirvieron de apoyo para la revisión documental, trece (13) artículos académico científicos, nueve (9) estudios de contexto (ASCUN, CEPAL, ECCI, SNIES, SPADIES, IESALC, UNESCO, DANE, MEN) y siete (7) noticias informativas de organizaciones e importantes revistas de circulación nacional (NATIONAL GEOGRAPHIC, Banco Mundial, Revista Semana, Revista Dinero, Periódico El Tiempo, Periódico El Espectador, RCN Radio, Periódico Clarín) y once (11) cibergrafía.

Por medio de la información recolectada en las anteriores bases de datos se pretende: Contextualizar los porcentajes de deserción estudiantil en instituciones universitarias de educación superior del sector privado, durante el periodo previo a la pandemia del Covid-19 (2016-2019). Relacionar el impacto del Covid-19 con la deserción estudiantil de las universidades privadas colombianas.

3. RESULTADOS

Teniendo en cuenta el objetivo planteado en este estudio, se clasificaron los resultados en 3 niveles, se inicia con la exploración a nivel mundial, en la que se muestra una afectación generalizada, reflejo de una deficiencia en la educación que no es exclusiva de los países tercermundistas, y que tomó por sorpresa a todos los estratos y niveles de educación.

3.1. ANÁLISIS A NIVEL MUNDIAL DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR EDUCATIVO

La pandemia del Covid-19 representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo (Banco Mundial, 2020), principalmente por el cierre de las instituciones y por la recesión económica; por lo que se deben realizar esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos y evitar pérdidas de aprendizaje, deserción escolar y mayor desigualdad. Después de enfrentar la situación se debe gestionar la continuidad para mejorar y acelerar las actividades, ya que antes de la crisis ocasionada por el virus, la educación en muchos países venía presentando un grado de

aprendizaje demasiado bajo, altos niveles de desigualdad y avances lentos. Por lo que ahora se tiene la oportunidad de reconstruirse en mejores condiciones, implementando estrategias de recuperación después de que vuelva la normalidad educativa y se introduzcan mejoras a largo plazo en las evaluaciones, la pedagogía, la tecnología, el financiamiento y la participación de los padres durante todo el proceso de formación escolar.

Al igual que a las economías, la crisis por el coronavirus ha cambiado drásticamente la educación superior, las clases fueron suspendidas o impartidas en línea, los estudiantes que participaban de programas en el extranjero no pudieron ser evaluados y no lograron retornar a su país de origen; todos estos inconvenientes aumentaron a nivel que el virus se propagó por más países. Pero hay quienes predicen que el impacto puede ser positivo, incrementando la enseñanza y el aprendizaje en línea, además del reclutamiento de estudiantes internacionales y un decrecimiento de estudiantes internacionales chinos en el resto del mundo. Pero una vez que pase el virus la educación superior volverá eventualmente a sus rutinas normales, pues la gran mayoría de instituciones de educación superior a nivel mundial, no tienen la infraestructura necesaria para impartir cursos a distancia. Según la UNESCO (NACIONES UNIDAS, 2021), más de 1.500 estudiantes de 165 países se vieron obligados a suspender sus clases presenciales y la comunidad educativa internacional se vio obligada a explorar nuevas formas de enseñar y de aprender, por medio de la educación en línea y a distancia. Esta situación requiere del compromiso y solidaridad de todos y aprovechar la oportunidad para profundizar en el concepto de humanidad compartida, se necesita una cooperación científica y académica, como la generación de cursos abiertos de investigación y creatividad sacándole el mayor provecho a la pandemia que no distingue género o fronteras, por lo que debemos trabajar con esfuerzo multilateral. Dado que esta situación es bastante difícil para docentes y estudiantes, quienes se enfrentan además de los visibles problemas económicos, también físicos y emocionales. Preocupando todavía más, la salida laboral de aquellos estudiantes que culminan sus carreras y se deberán enfrentar a un mundo económicamente paralizado por la pandemia.

Esta pandemia tomó por sorpresa tanto a los países más avanzados como a los que cuentan con menos herramientas tecnológicas, pero también evidenció que si existe una educación de mayor calidad y mejores elementos complementarios para su ejecución; es más sencillo continuar con la educación bajo la modalidad de alternancia o virtualidad total, estar en momentos de crisis y confinamiento.

3.2. A NIVEL LATINOAMERICANO QUE HA PASADO CON EL SECTOR EDUCATIVO EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

En el análisis a nivel latinoamericano se visualiza que las brechas tecnológicas empeoran la difícil situación por la que atraviesa una educación desangrada por la corrupción y por la poca inyección presupuestal que debía inyectar el sector gubernamental a lo largo de la historia. Mil quinientos millones de alumnos en el mundo se quedaron sin clases presenciales por el coronavirus (ARIAS-ARAGONÉS et al., 2021). Lo que evidenció que no estábamos preparados, al no tener como prioridad la conectividad en la política de estado, mostrando la brecha que imposibilita la educación a distancia, pues quien no tenga acceso a la tecnología y comunicación debida, quedara relegado y aislado. Lo que destapó la pandemia es lo distantes que muchos podemos estar de la educación. Con lo que el estado debió iniciar una distribución de computadores, capacitaciones y cobertura, tareas tardías que debieron ser primordiales con anterioridad. Con lo anterior solo queda aprovechar la crisis y utilizar una información rigurosa como una herramienta de cambio, Visualizando la educación como una autopista que se llama conectividad y que necesita unos puentes que no son otros que los celulares y las pantallas de computadoras.

Las carreras universitarias en especial las empresariales, han estado muy afectadas por la Pandemia del Covid-19; es lo que muestra una investigación de enfoque mixto, mediante el levantamiento de datos de esa investigación exploratoria; que los universitarios deciden abandonar o dejar en espera su deseo de ser profesionales a causa del Covid-19. Arrojo cifras como que las vidas de los estudiantes se afectaron por lo que el 82% de ellos desertaron de la educación superior, que las causas económicas aportaron un 59%, que la falta de recursos tecnológicos ocupa un 25%. Pero el total de los encuestados aseguran que una vez retorne la normalidad y se superen los estragos ocasionados por el virus, que además han afectado el futuro personal y el empleo necesario para muchos, volverán a su cotidianidad retomando sus estudios (GARAY & ARRÚA, 2020).

Después de la declaración de la pandemia el pasado 11 marzo del 2020 por la Organización de la Salud (OMS), cada uno de los diferentes organismos encargados de regir los sistemas de educación superior en América Latina y el Caribe, anunciaron las medidas a tomar dependiendo el nivel de alerta establecido por cada país, todo esto para evitar la

expansión del virus en los recintos universitarios, generando planes educativos alternos tras el cierre inmediato e imprevisto de las instituciones, pasando a entornos digitales y reprogramando los calendarios académicos para apoyar tanto la satisfacción de los estudiantes como la gestión de los docentes, quienes son los encargados de motivar y satisfacer a los estudiantes desde las metodologías de enseñanza (GÓMEZ-BAYONA, et al., 2016).

Circunstancias y decisiones que alteraron la educación superior como se conocía hasta ahora, y en la que se deberá prestar vital importancia para no permitir deserción masiva y baja calidad. A demás la UNESCO (IESALC, 2020) generó un listado donde se muestran las cifras de estudiantes afectados en los países de la región y se actualizará constantemente para hacer el comparativo a nivel mundial. La pandemia llegó a agudizar una situación de complejidad en la educación superior en América latina, en la que se deben afrontar dificultades no resueltas de antes, como conflictos gubernamentales, pérdida progresiva de financiación y un crecimiento sin calidad; generando esto una segura dificultad para el ascenso social, movilidad laboral y la relación de la ubicación en el trabajo de los egresados, todo esto a causa de las disparidades socioeconómicas que se presentan en el sistema educativo. Lo positivo del asunto es que a pesar de los niveles de pobreza de la región (25% en extrema pobreza), durante los últimos 10 años el nivel de escolaridad en educación superior ha aumentado; en cifras unos 22 millones de estudiantes en 4.200 universidades e instituciones de educación superior, de los cuales el 48,2% pertenecen al sector privado (EL TIEMPO, 2020).

La pandemia provocada por coronavirus (COVID-19) ha generado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.

La (CEPAL) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (NU & UNESCO, 2020) ha planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. Por su

parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos.

Las universidades a lo largo de su historia se han enfrentado a varias pandemias devastadoras, y no solo han sobrevivido, sino que han continuado con su misión a pesar de tener sus puertas cerradas. Esta decisión temporal de cierres afecto a toda la comunidad educativa, afectando la vida cotidiana y afectando el equilibrio socioemocional, además de la carga financiera; como consecuencia a todas estas dificultades viene un mayor desafío para los graduados del 2020 y 2021, al encontrar un mercado laboral deprimido a cauda de la crisis (GÓMEZ-BAYONA & GRANDA, 2021). Por lo que hay más desafíos a pesar de los cierres físicos de las instituciones, hay espíritus comprometidos con la ciencia y la formación. La UNESCO (IESALC, 2020) muestra que estos cierres afectan aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe, esto representa aproximadamente el 98% de la región.

La pandemia genero una crisis por el cierre masivo de las instituciones educativas, obligando a más de 160 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe, a pasar de las actividades presenciales a la virtualidad. Esto sumado al deterioro social y aumento en los índices de pobreza de la región, podrían acrecentar las desigualdades y brechas educativas y el desempleo. Por lo que se han tomado medidas como: darle continuidad a la educación a distancia, adaptando a estudiantes y docentes a los nuevos procesos evaluativos y a pesar de las brechas digitales; además de acarrear con un impacto psicológico y socioeconómico de toda la comunidad educativa.

La (CEPAL) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (SUNKEL & TRUCCO, 2012), tiene como objetivo visualizar las diferentes consecuencias que tendrán los 33 países de América Latina y el Caribe, como se afectarán las comunidades educativas a corto y mediano plazo, además de plantear recomendaciones que ayuden a sobrellevar los cambios en la educación posterior a la pandemia, proyectando nuevas oportunidades de aprendizaje y de innovaciones tecnológicas. Al no estar preparados para una crisis a esta escala y el cierre de escuelas y universidades en el mundo entero que afectó a 1.570 millones de estudiantes en 191 países, se optó por la educación a distancia, mostrando esto las amplias brechas por desigualdades en el aprendizaje y la deserción

por parte de los estudiantes menos favorecidos (MANRIQUE-ABRIL, et al., 2020).

La UNESCO está comprometida en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia, que seguramente van a mostrar un contexto dramáticamente diferente, logrando la equidad y una educación de mayor calidad pensando sobre todo en los estudiantes más desfavorecidos, estrategias que darán sus frutos a mediano y largo plazo; replanteándose los antiguos servicios educativos a todos los niveles, usando plataformas y recursos tecnológicos para garantizar la continuidad del aprendizaje (IESALC, 2020). Es evidente que en los países latinoamericanos se cuenta con un sistema de educación bastante similar, tristemente se cuenta con pocos equipos de informática, dificultades de conectividad y en algunas regiones alejadas no se cuenta con estas herramientas; por lo que se habla a menudo de unas brechas tecnológicas que empeoran el nivel de educación de algunas naciones que ya venían presentando deserción estudiantil, fenómeno que lleva a mayor desigualdad social y económica.

3.3 A NIVEL COLOMBIA SECTOR EDUCATIVO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

En este último análisis se puede comprobar que en particular esta nación padece el flagelo de la poca inversión que se hace al sector de la educación, agudizando problemas de conexión, de herramientas básicas, de implementos necesarios para desarrollar sus actividades básicas, hasta la falta de infraestructura y contratación de docentes en los lugares más relegados y apartados de la población (ARREGOCÉS, et al., 2021).

El gobierno nacional dice estar preparado para proteger la permanencia y la continuidad educativa, dando un parte de tranquilidad ante un 87.4% de estudiantes que continúan con las actividades educativas o de aprendizaje y que se espera un porcentaje igual de satisfactorio en Instituciones de Educación Superior, en donde se percibe una reducción de menos del 10 % o en algunas no se ha presentado tal reducción y solo un 13% de estas instituciones esperan una reducción mayor; pero lo más alentador es que solo un 4,5% no continuaron con sus actividades educativas, estimando una deserción con respecto al año anterior del 2,99%.

El Ministerio de Educación hace continuos seguimientos, tanto en el listado de matrículas como en los retirados, tratando de conocer los

motivos de la deserción para generar estrategias que permitan lograr la continuidad educativa. Muchos profesores pertenecientes a zonas alejadas, visualizan de cerca las brechas tecnológicas luego de pasar de las clases presenciales, a la utilización de celulares y WhatsApp. Mostrando como se continua con una educación a distancia y sin internet, algo que no es nuevo, sino que como con una lupa se pudo ver ampliamente el problema de acceso a tecnologías esenciales para una educación adecuada y de calidad. Se habla de brechas entre este grupo de las zonas más alejadas y los estudiantes de las grandes ciudades, donde la cobertura de internet de estos últimos es más amplia y su acceso a la tecnología siempre les ha favorecido. A pesar de las circunstancias adversas, tanto profesores como estudiantes, tratan de sobre llevar esta crisis que generó el coronavirus. El Covid-19 genero grandes retos en toda la comunidad educativa y el gobierno ha planteado numerosos retos de mitigación, trabajando en equipo con todas las regiones para prevenir el abandono y la deserción escolar; construyendo propuestas oportunas, pertinentes y de calidad; contemplando apoyos financieros para los estudiantes y sus familias, que les permitan continuar con su trayectoria de educación.

También incrementando los recursos para ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de manera simultáneamente adelantando mejoramiento de infraestructura rural, material didáctico y posibilidad de acceso a conectividad acompañada de elementos tecnológicos. En medios masivos de comunicación, se apoyó con señal Colombia y canales regionales, al igual que en la radio con emisoras radiales y locales. Además de todos estos esfuerzos, el MINEDUCACIÓN, (2020) también estima proyecciones de deserción en los distintos niveles de formación, para prevenir el abandono estudiantil.

En Colombia la pandemia dejo ver las múltiples falencias y falta de inversión por parte de las entidades gubernamentales, que se traducen en la agudización del fenómeno de la deserción escolar y las implementaciones tardías del estado para minimizar con pañitos de agua tibia, el colapso de una educación que en algunos sectores rurales agoniza y muestra un abandono y olvido estatal que deja a sus estudiantes imposibilitados a continuar su educación por falta de infraestructura, equipos y conectividad. A partir de la información indagada (SEMANA, 2020), en primera instancia se evidencia que la pandemia del COVID-19 ha generado dificultades financieras en las instituciones de educación superior. Para 2017 el Sistema Nacional de Educación Superior reportó

una disminución en las matrículas, en el que se muestra una cifra de 38.000 estudiantes menos que no ingresaron a la universidad.

La contingencia decretada a nivel global el pasado 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud a causa de la pandemia Covid-19, llegó a empeorar en Colombia la notable disminución que se venía presentando en las matrículas de los estudiantes de las universidades privadas, problemática que en la actualidad se agudizó en tanto aumentó la deserción estudiantil. Se muestra que en 2016 se contaba con 501.236 estudiantes y 2017 se pasó a 444.331, señalando un decrecimiento del 11.35 por ciento; identificando que existen diversos factores que causan esa deserción como: la disminución en los ingresos de los hogares, el efecto burbuja generado por la salida del programa Ser Pilo Paga; con el que se solventaban los gastos educativos una cifra considerable de estudiantes, cambios demográficos; debido a que los estudiantes que ingresan a las universidades privadas pertenecen a estratos mayores que tienen pocos hijos, entre otros, y que se agudizó por la actual pandemia del Covid-19.

A lo anterior se le suma, la poca tecnología o acceso al internet, la desmotivación por la modalidad virtual; o la afectación psicológica derivada de esas circunstancias.

Solo estas estadísticas ya resultan preocupantes para los saldos de las instituciones universitarias que como empresas que son, obedece a unos balances generales y estados de resultado que no se pueden dar el lujo de pasar los periodos en rojo. En este sentido, son varias las dificultades que el sector educativo debe atravesar en la actualidad y la pandemia del COVID-19 es un suceso que ayudó a declinar aún más la balanza a valores negativos que muestran la vulnerabilidad de su actividad, siendo la deserción universitaria una de las mayores dificultades que se deben afrontar.

La crisis generada por la pandemia ha afectado diversos ámbitos de la sociedad y el educativo, como se ha venido planteando, no es la excepción, en tanto las instituciones educativas son organizaciones que dependen de los ingresos generados por los pagos de los estudiantes nuevos y antiguos que hacen o aspiran hacer parte de estas, siendo este momento coyuntural de deserción un mayor reto para lograr sostenibilidad organizacional. A todo este torbellino de incertidumbre se le suma las dificultades que se vienen arrastrando de antes, como las problemáticas por las fuentes naturales, la desigualdad económica y la

violencia constante. Estos son factores que empeoran la contingencia que, para el caso de Colombia, se le suma la desigualdad que históricamente ha sido una problemática sistemática.

De hecho, de los países más desiguales del mundo, Colombia ocupa el cuarto puesto (tabla 1), estas cifras surgen al medir la desigualdad con el Coeficiente de Gini, medición que es criticada por algunos países al medir entre 0 y 1, donde 0 representa una completa igualdad (Fiallo Flor, 2018), por lo anterior se puede esperar una afectación aún mayor posterior a la pandemia del Covid-19, al hacer parte de una sociedad económicamente débil.

Tabla 1. Los 10 países más desiguales del mundo

Los 10 países más desiguales del mundo	Valor más alto, país más desigual
Sudáfrica	0,63
Haití	0,60
Honduras	0,53
Colombia	0,53
Brasil	0,52
Panamá	0,51
Chile	0,50
Ruanda	0,50
Costa Rica	0,49
México	0,49

Fuente: Banco Mundial “Taking on Inequality” (2016).

Y es que la pobreza en la región Latinoamérica y caribeña ha tendido a agudizarse en la crisis por la pandemia estipulándose cifras como las otorgadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), que vaticinan que más de 230 millones de latinoamericanos serán más pobres al finalizar el año 2020, representando esto un 37% de la región. En cuanto a la pobreza extrema se proyecta que más de 90 millones estarán bajo esta condición.

Otro impacto de la pandemia tiene que ver con las inversiones en infraestructura tecnológica, pues algunas universidades enfrentan dificultades para el acondicionamiento tecnológico con la que muchos no contaban o utilizaban poco. Este escenario ha motivado a algunas de ellas, como la (UNIVERSIDAD ECCI, 2020) a unirse con empresas privadas y personas naturales, para generar diferentes estrategias como la donación de equipos de cómputo nuevos y usados, facilidades de financiación, descuentos en matrículas y la reducción en los pagos semestrales. Esfuerzos como estos han ayudado a subsanar las dificultades económicas por las que atraviesan los estudiantes y su núcleo familiar, como lo explicó el rector de la Universidad Javeriana, para esta institución en particular, el financiamiento es la única alternativa que pueden brindar pues si efectúan los descuentos que se solicitan, pues se generarían despidos masivos de empleados y hasta educadores que hacen parte de su nómina.

Estrategias como los préstamos de equipos de cómputo, la ampliación de conectividad y el deseo por continuar en el sistema de aprendizaje, hacen que se minimicen diariamente las falencias sistemáticas y la costumbre cotidiana que se tenía al acercamiento físico y la forma de comunicación entre alumnos y educadores. También se flexibiliza la educación buscando soluciones como la alternancia educativa avalada por el propio Ministerio de Educación. Con esto también se busca que los ingresos de las instituciones de educación superior no presenten más déficit, sino que por el contrario sean cada vez más los aspirantes a obtener un título profesional, que mejorará su calidad de vida y la de sus familias.

3.4 EL AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Un tema que también contribuyó con anterioridad a la caída de las matrículas en algunas universidades privadas del país, al momento de analizar la deserción estudiantil está relacionada con la percepción que tienen los estudiantes acerca de la educación virtual, y con respecto a este tema (AGUDELO et al., 2015) describen los motivos de deserción en programas virtuales de posgrado y la creación de programas de retención, también los esfuerzos que han buscado en el

sector gubernamental para mejorar la educación en Colombia, enfocándose en mejorar las condiciones de las instituciones donde prevalezca el relacionamiento como eje principal para atraer los estudiantes y los docentes a través de la virtualidad y todo lo relacionado con esta metodología.

Otras consecuencias relacionadas con la deserción escolar están; el ambiente laboral para los docentes, también conocido como burnout (desgaste laboral). De acuerdo con (TOMÁS, et al., 2019), es de vital importancia que los docentes estén satisfechos laboralmente, en tanto son ellos la base principal de la educación al ser transmisores no solo de conocimientos sino de un conjunto de emociones y sentimientos propios; generados en gran medida por ese ambiente laboral que puede llegar a causar enfermedades físicas y/o mentales. En efecto JUÁREZ-ADAUTA, (2012) plantea que la interrelación de conceptos como satisfacción, insatisfacción, valor, emoción y valoración, puede llevar a un mejor enfoque de la satisfacción en el trabajo.

En lo que respecta a factores económicos, la revista (SEMANA, 2020) estudió el impacto que ha tenido la disminución de los ingresos en los hogares por efectos de la pandemia, con la baja en matriculas en la educación superior. Por otra parte, señalan como otro factor que ha incidido en la deserción de los estudiantes la percepción por parte de los estudiantes de una menor calidad de la educación al ser virtual, lo que puede llevar al aumento en el número de estudiantes que se encuentran en la encrucijada de si continúan o se toman un receso en sus carreras universitarias.

3.5 INCERTIDUMBRE EN LA ESTABILIDAD ACADÉMICA Y ECONÓMICA PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS

En consecuencia, en la actualidad la atmosfera es de incertidumbre; siendo realmente importante analizar los distintos escenarios que surgen y posteriormente generar soluciones a cada uno de ellos para así disminuir sus posibles consecuencias. En esto; coincide el ex precandidato presidencial Rafael Nieto al considerar que el mundo postpandemia requerirá de personal capacitado para afrontar los retos venideros, entre ellos el desempleo, esto teniendo en cuenta el último reporte del DANE para el mes de mayo de 2020 alcanzó un máximo histórico del 21,4 por ciento (REDACCIÓN EDUCACIÓN, 2020). A

pesar de este panorama, cabe resaltar que en el sector educativo al finalizar el primer semestre 2020 y avanzar en el segundo del mismo año, ninguna universidad ha cancelado su semestre académico de manera formal (ARIAS-ARAGONÉS et al., 2021).

Este tema es de suma importancia no solo porque hace parte del contexto actual sino por ser la educación un pilar y la base para desarrollar una sociedad equilibrada y con equidad, donde los individuos bien formados puedan hacer parte de las soluciones y resolución de conflictos que se presentan a diario. Es importante continuar indagando en los motivos que llevan al aumento de la deserción estudiantil en las universidades privadas del país, cifras que se han visto agudizadas por la crisis económica actual que le impide al estudiante, como miembro de la sociedad afectada, continuar su formación integral y mejoramiento personal.

Los efectos de la pandemia Covid-19 en la deserción estudiantil en universidades privadas de Colombia, instituciones que venían presentando una caída en las matrículas, y que, a causa de factores como la disminución de los ingresos familiares, la poca tecnología (equipos, acceso a internet), la desmotivación por la modalidad virtual y factores de psicológico derivados de la actual crisis, se agudizó aún más.

Se muestra también como este fenómeno está incrementando el déficit financiero de las instituciones educativas en la actualidad y del que se proyectan secuelas para los próximos años, porque las instituciones no solo están perdiendo estudiantes, sino también un gran porcentaje de recursos con los que cubren la mayoría de sus costos y que obtienen a través de esas matrículas, esto según el (MINEDUCACIÓN, 2020)

Al hablar del déficit tecnológico y su influencia en la deserción, el (IESALC, 2020) indica que se debe a la inmediatez en que las universidades debieron cerrar sus puertas y de inmediato buscar soluciones para continuar con el proceso educativo, en medio de una emergencia inesperada que ha impactado de manera inédita la educación superior, pasando por lo que se conoce como “transición hacia la nueva normalidad”, en la que las instituciones buscan que los estudiantes puedan poner en práctica procedimientos como la docencia y la investigación (ORDORIKA, 2020).

Por lo anterior también es un reto analizar los escenarios de cambio para la educación ante las nuevas necesidades y posibles futuros del mundo actual, como la conferencia realizada por la universidad

Anáhuac de México, tras su interés en conocer técnicas y estrategias para aplicar adecuadamente a la nueva educación (UNIVERSIDAD ANÁHUAC, 2020).

4. CONCLUSIÓN

Con la llegada del Covid-19 según el diario Clarín.com, se evidenciaron las fallas del sistema educativo y en general, lo poco o mal preparados que estamos para afrontar un escenario como el que dejó a mil quinientos millones de estudiantes en todo el mundo sin clases presenciales; cerrando las aulas y trasladando la educación al ámbito de la virtualidad, situación que develó las brechas sociales y económicas que se generan en los lugares más alejados y habitados por los ciudadanos menos favorecidos de cada región, debido a la poco o nula conectividad, tecnología y carencia de equipos de cómputo, carencias que imposibilitan la continuidad educativa a distancia que se plantea para combatir la deserción estudiantil.

Tras conocer estas falencias los diferentes países han venido tomando cartas en el asunto, y América Latina no es la excepción, esto lo reveló el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), en su página de internet habla sobre las múltiples maniobras que se están empleando para tratar de evitar la expansión del virus sin cancelar las clases, pasando del cierre de las instituciones de manera inmediata a generar al mismo tiempo de forma alternativa, planes educativos que no alteren los calendarios académicos y permitan acondicionar entornos virtuales incluyentes y permanentes.

Y estos esfuerzos son también tema principal para los sistemas de educación a nivel mundial, ya que la crisis generada por el coronavirus y que afectó todas las economías, cambio de manera drástica la forma como se impartía la educación y tras su suspensión y paso a las clases en línea, situaciones que para algunos optimistas pueden ser una oportunidad para incrementar la enseñanza y el aprendizaje a distancia, adicional a esto puede crecer el número de estudiantes reclutados, lo que se conoce como intercambio.

Aunque cabe resaltar que desafortunadamente el número de instituciones de educación superior con infraestructura adecuada es pequeño a nivel mundial; lo que impide la continuidad futura de clases a distancia, por lo que muchos coinciden en que una vez pasen los efectos del virus, todos los sectores y en especial el sector de la educación

superior de manera escalonada, irá recuperando sus rutinas hasta llegar a la normalidad que todos conocemos y en la que nos sentimos cómodos y seguros.

Se concluye que la deserción viene en aumento, pero es un flagelo que afecta a varias instituciones de educación superior de América Latina y el mundo. De la misma manera comprender que la deserción es una problemática que afecta no solo las condiciones económicas de las IE, también aspectos económicos y de sostenibilidad en la sociedad.

Son varios los conceptos y referencias que las instituciones y entidades tienen con respecto a la deserción estudiantil; por lo que es importante como se nota en el párrafo anterior, conocer los puntos de vista de instituciones diferentes a las Colombianas, y a su vez mostrar las ideas sobre este tema de entidades tan importantes como el (MINEDUCACION, 2020) que en su portal virtual y en conjunto con el SPADIES (Sistema para la Prevención de la Deserción de Educación Superior) define la deserción como: “Estado de un estudiante que de manera voluntaria o forzosa no registra matrícula por dos o más períodos académicos consecutivos del programa en el que se matriculó; y no se encuentra como graduado, o retirado por motivos disciplinarios. La deserción es el resultado del efecto de diferentes factores como individuales, académicos, institucionales, y socioeconómicos”.

La educación es una formación o proceso constante, que se da a nivel cultural, social y personal fundamentado en un concepto de la persona humana como un ser integral, con derechos, deberes y dignidad. En la Constitución Política de Colombia se establecen las condiciones y lineamientos para el servicio educativo y el cumplimiento fundamental.

Al Sistema Educativo del país lo conforman seis niveles de educación: la inicial como las guarderías o sala cunas, la preescolar que antecede la primaria, la básica compuesta por cinco grados de primaria y cuatro de secundaria, la media que contiene dos grados más de secundaria para obtener el título de bachiller, la superior en la que se cursan los estudios universitarios, técnicos o tecnológicos y la del trabajo y el talento humano.

Las (IES) están constituidas bajo los parámetros legales y por ende el reconocimiento ante el Ministerio de Educación y la clasificación se da por su carácter académico; representadas en Instituciones Técnicas profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades. Y por su naturaleza jurídica;

clasificadas en establecimientos públicos y entes universitarios autónomos. Según informe del MINEDUCACIÓN, (2015) el país cuenta con 50 universidades privadas, 31 oficiales y 1 del régimen especial. Siendo Bogotá D.C. quien mayor número posee, seguido por Antioquia y muy cerca en cifras el valle del Cauca. En cuanto a número de programas por nivel de formación y metodología las cifras son: para educación a distancia 159, para el modelo presencial 3.470 y en la modalidad virtual 127. Cabe señalar que estas cifras han variado drásticamente por la contingencia derivada a causa de la pandemia del Covid-19.

5. AGRADECIMIENTOS

Los investigadores agradecen a las Instituciones de Educación Superior por el apoyo en este proceso investigativo, al mismo tiempo al semillero de investigación Xplomarketing de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de san Buenaventura-Colombia por la constante dedicación para que este tipo de estudios se publiquen y sirvan de apoyo a la academia y la gestión administrativa de las mismas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUDELO, Nubia Esther Murcia; Angulo, Pedro Julián Ramírez (2015). Motivos de deserción estudiantil en programas virtuales de posgrado: revisión de caso y consideraciones desde el mercadeo educativo y el mercadeo relacional para los programas de retención. **Revista de Educación a Distancia (RED)**, no 45.
- ARREGOCÉS, Heli A.; Rojano, Roberto; Restrepo, Gloria (2021). Impact of lockdown on particulate matter concentrations in Colombia during the COVID-19 pandemic. **Science of The Total Environment**, vol. 764, p. 142874.
- ARIAS-ARAGONÉS, Francisco José; Batista-Castillo, Armando; Cardona-Arbeláez, Diego Alonso (2021). Gestión de la calidad de la educación en una institución técnica y tecnológica universitaria pública de Colombia. **Clío América**, vol. 15, no 30, p. 685-696.
- BANCO MUNDIAL. (07 de 05 de 2020). Banco Mundial. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/topic/education/publication/the-covid19-pandemicshocks-to-education-and-policy-responses>

- CASTAÑEDA GULLOT, Carlos; Ramos Serpa, Gerardo (2020). Principales pandemias en la historia de la humanidad. **Revista cubana de Pediatría**, vol. 92.
- CEPAL. (2 de 07 de 2020). CEPAL : Comisión Económica para America Latina y el Caribe. Obtenido de CEPAL : Comisión Económica para America Latina y el Caribe: <https://www.cepal.org/es>
- CLARÍN. (16 de 09 de 2020). Clarín.com. Disponible en clarin.com/sociedad/covid-19-educaciondistancia-convirtio-distancia-educacion_0_ouMg2YxzC.html.%2016/09/2020
- EL ESPECTADOR. (02 de 04 de 2020). elespectador.com. Disponible en <https://www.elespectador.com/educacion/los-retos-que-enfrenta-la-educacion-durante-lapandemia-del-covid-19-article-912593/>
- EL TIEMPO. (08 de 06 de 2020). [Eltiempo.com](http://eltiempo.com). Disponible en <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/educacion-superior-y-pandemia-el-riesgo-delcortoplacismo-502148>
- GARAY, Erika Elizabeth Cáceres; ARRÚA, Mayha Alejandra (2020). Impacto del COVID-19 en la deserción universitaria de las carreras empresariales. **Revista Científica Une**, vol. 3, no 1, p. 40-50.
- GÓMEZ-BAYONA, Saavedra, Andrea Granda (2020). Análisis de las estrategias de mercadeo educativo y su importancia en la gestión universitaria. **Ratio Juris UNAULA**, vol. 15, no 31, p. 401-424.
- GÓMEZ-BAYONA, Ledy, et al (2016). El docente como gestor del capital relacional: una revisión. **Revista ESPACIOS** | Vol. 37 (Nº 33).
- HIDALGO, German Acurio; Remache, Javier Bosquez; Calle, Wilson Alfredo Cacpata (2021). Análisis Pestel en el impacto del Covid-19 en la educación superior. **Revista Conrado**, vol. 17, no S1, p. 440-448.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, M. D. (2014) Metodología de la Investigación (Vol. VI).(SD McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, Ed.) México, vol. 1.
- IESALC, I. e. (6 de 4 de 2020). COVID-19 y educación superior.: Obtenido de

<http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/informe-del-iesal-unesco-sobre-el-impacto-de-la-pandemia-sobre-la-educacion-superior/>

- JUÁREZ-ADAUTA, Salvador (2012). Clima organizacional y satisfacción laboral. **Revista médica del instituto Mexicano del Seguro Social**, vol. 50, no 3, p. 307-314.
- MARIS VÁZQUEZ, Stella; Noriega Biggio, Marianela; Maris García, Stella (2013). Relaciones entre rendimiento académico, competencia espacial, estilos de aprendizaje y deserción. **Revista electrónica de investigación educativa**, vol. 15, no 1, p. 29-44.
- MANRIQUE-ABRIL, Fred G., et al (2020). Modelo SIR de la pandemia de Covid-19 en Colombia. **Revista de Salud Pública**, vol. 22, no 2.
- MILLER, Keaton. Sharing the sacrifice, minimizing the pain: Optimal wage reductions. **Economics letters**, 2020, vol. 196, p. 109503.
- MINEDUCACIÓN. (26 de 10 de 2020). Disponible en https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3article-401634.html?_noredirect=1
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (2020). Ministerio de Educación Nacional. Disponible en <https://www.mineduccion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Zona-de-Ayuda/254707:Glosario#:~:text=Deserci%C3%B3n%3A%20Estado%20de%20un%20estudiante,%20retirado%20por%20motivos%20disciplinarios.>
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. (25 de 10 de 2020). Trabajamos en equipo por prevenir y mitigar los impactos del COVID- 19 en la deserción en educación Preescolar, Básica, Media y Superior. Disponible en https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1
- MOHMMED, Abdalallah O. (2020), et al. Emergency remote teaching during Coronavirus pandemic: the current trend and future directive at Middle East College Oman. *Innovative Infrastructure Solutions*, vol. 5, no 3, p. 1-11.
- NACIONES UNIDAS. (19 de 05 de 2021). un.org. Disponible en <https://www.un.org/es/impactoacad%C3%A9mico/covid-19-y-educaci%C3%B3n-superior-educaci%C3%B3n-y-ciencia-como-vacuna-contr-la-pandemia>

- NU CEPAL. (13 de 08 de 2020). repositorio digital. Disponible en <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45904>
- ORDORIKA, Imanol (2020). Pandemia y educación superior. **Revista de la educación superior**, , vol. 49, no 194, p. 1-8.
- REDACCIÓN EDUCACIÓN. (2 de 7 de 2020). ¿Qué consecuencias traería la deserción en las universidades? EL TIEMPO, págs. <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/queconsecuencias-traeria-la-desercion-en-las-universidades-513664>. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/vida/educacion/que-consecuencias-traeria-la-desercion-en-lasuniversidades-513664>
- SUNKEL, Guillermo, et al (2012). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina: Algunos casos de buenas prácticas. CEPAL
- TAO, Sile, et al (2022). Harnessing Artificial Intelligence to assess the impact of nonpharmaceutical interventions on the second wave of the Coronavirus Disease 2019 pandemic across the world. **Scientific reports**, vol. 12, no 1, p. 1-9.
- TOMÁS, José M.; Santos, Saturnino De Los; Fernández, Irene (2019). Satisfacción laboral en el docente dominicano: antecedentes laborales. **Revista Colombiana de Psicología**, vol. 28, no 2, p. 63-76.
- UNESCO. (8 de 4 de 2020). El aprendizaje nunca se detiene – Cuénteles a la UNESCO cómo hace frente al cierre de las escuelas durante la crisis del COVID-19. <https://es.unesco.org/news/aprendizaje-nunca-se-detiene-cuentele-unesco-como-hacefrente-al-cierre-escuelas-durante-crisis>
- UNESCO. (8 de 04 de 2020). IESALC. Obtenido: <http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/08/covid-19-y-educacion-superior-politicaspublicas-nacionales/>
- Universidad Anáhuac. (2020). Universidad Anáhuac. Obtenido: <https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/educacion/noticias/2020-lasacudida-que-necesitaba-la-educacion-para-reinventarse>
- YEASMIN, Sabina, et al (2020). Impact of COVID-19 pandemic on the mental health of children in Bangladesh: A cross-sectional study. *Children and youth services review*, vol. 117, p. 105277.

BIODATA DE AUTORES

Ledy Gómez-Bayona. PhD en Administración de la Universidad de Medellín-Colombia, Magíster en Dirección de Marketing de la Universidad del Mar, Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Tolima e Ingeniera de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con amplia experiencia en cargos directivos en diferentes Instituciones de Educación Superior. Evaluadora en revistas académicas a nivel nacional e internacional, Hace parte del Ministerio de Educación Nacional como Par Académica desde 2015. Docente en algunos programas de posgrado a nivel nacional. Docente investigador clasificada como asociado por Minciencias e integrante del Grupo de Investigación Casos y Estudios Organizacionales CEO de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín-Colombia.

Gustavo Adolfo Moreno-López. Estudiante de Doctorado en Administración, Maestría en Educación y Desarrollo Humano. Especialista en Gestión de la Calidad, Licenciado en Magisterio, Abogado. Actualmente es Rector de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, se ha desempeñado como Vicerrector Administrativo y Financiero, Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, Director Académico y Decano de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Vicerrector académico y administrativo del Politécnico Marco Fidel Suárez. Ha sido clasificado como Investigador Junior - Convocatoria 833 de 2018 COLCIENCIAS y participa como investigador en el Grupo de Investigación "GIDEP" Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos - Categoría A- Colciencias. Director del Grupo de Investigación del Grupo "GRIESO" en Educación y Ciencias Sociales y Humanas.

Sara Elena Zapata Sánchez. Contadora pública, integrante del semillero de investigación Xplomaeketing, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura seccional Medellín-Colombia.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 28 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve